

МАЪМУРИЙ НАЗОРАТ ВА ПРОФИЛАКТИК ҲИСОБ ИНСТИТУТИНИ БЕКОР ҚИЛИНГАН ХОЛДА ПРОФИЛАКТИК НАЗОРАТ ИНСТИТУТИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Нематжонов Шахбоз

ИИБ Академияси магистранти, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10532094>

Сўнги йилларда мамлакатимизда олиб борилаётган суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этиш ва жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ўрни ва роли сезиларли даражада ортиб бормоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида ҳуқуқбузарликлар ижтимоий профилактикасининг аҳамияти ошиб бормоқда. Мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг таъбири билан айтганда, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг мутлақо янги тизими яратилди. Фақат жазолаш билан кўрқитиб, ҳуқуқбузарликларнинг оқибати билан курашиш эмас, балки ноқонуний ҳаракатлар содир этилишининг барвақт олдини олиш энг долзарб вазифага айланди”[1]

Ушбу долзарб вазифаларни илмий ечимини топиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 15 январдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасини илмий тадқиқ қилиш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-10-сон Фармони ва “Криминология соҳасида илмий-амалий тадқиқот ишларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 22-сон қарорлари қабул қилинди.

Юқоридаги ҳужжатларни қабул қилишдан мақсад мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиши соҳасини илмий жиҳатдан таъминлаш, соҳада илм-фан ютуқларини жорий этиш бўйича кенг қамровли ишларни амалга ошириш ҳисобланади.

Шу билан бирга республикаимизда кузатилаётган жиноятчилик тенденцияларини таҳлил ва прогноз қилиш, жиноятчилик омилларни илмий диагноз қилиш, қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш орқали уларни бартараф этиш шунингдек, илмий тадқиқотларни ҳуқуқ тартибот амалиётидаги муаммоларнинг манзилли ҳал этилишига йўналтириш механизмларини тубдан ислоҳ қилиш зарурати юзага келган.

Криминологияга оид айрим адабиётларда рецидив жиноятчиликнинг ўзига хос сабаб ва шарт-шароитлари:

муқаддам судланган шахсларнинг оиласида юзага келган салбий муносабатлар;

уларнинг меҳнат қилиш ҳуқуқини амалга оширишда вужудга келадиган муаммоларни ҳал этишга тўсқинлик қилувчи ҳолатлар;

жазони ижро этиш муассасаларидаги салбий муҳит;

муқаддам судланган шахслар билан профилактик ишлар ҳамда улар устидан маъмурий назорат олиб боровчи субъектлар фаолиятидаги хато ва камчиликлар билан боғлиқ криминоген омилларга ажратилади[2].

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳар бир тури ўзининг мақсади, вазифаси, ўзига хос хусусиятлари ва афзалликлари асосида ишлаб чиқилган профилактик чоратадбирлар тизимига эга. Мазкур чоратадбирлар тизимининг қанчалик пухта ўйланиб, ишлаб чиқилганлиги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси турларининг самарадорлигини кафолатлайди[3].

Маъмурий назорат ва профилактик ҳисоб институтлари негизда **профилактик назорат институтини** жорий қилиш амалиёти йўлга қўйилди.

Бунда:

❖ маъмурий назорат ва профилактик ҳисоб институтларини бекор қилиш;

❖ профилактик назорат институтини жорий қилиш;

❖ профилактик назоратдаги шахсларга ўрнатиладиган мажбуриятлар ва чекловлар, уларни қисман ва тўлиқ қўллаш асосларини белгилаш назарда тутилади.

Бундан ташқари, содир этилган жиноятлар асл омилларини аниқлаш ва бартараф этишда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар ваколат доирасини аниқ белгилаш режалаштирилиб, Бунда:

➤ содир этилган жиноятлар омилларини аниқлашда суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд, масъул илмий ташкилотлар мутахассислари вазифалари ва мажбуриятлари аниқ белгиланади;

➤ жиноятлар омилларини бартараф этишда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар мажбуриятлари тўлиқ белгиланиб, шахсий жавобгарлик доираси аниқлаштирилади.

Назаримизда, профилактик назорат остидаги шахсларни ахлоқан тузатиш ва улар томонидан қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш

1. назорат остидаги шахсларни ахлоқан тузатиш ва тарбиявий ишлар самарадорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан такомиллаштириш.

2. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахслар, биринчи навбатда Вояга етмаганлар ва ёшларни ижтимоий мослашуви ва ишга жойлашишга ҳар томонлама амалий кўмаклашиш механизмларини жорий этиш.

3. профилактик назорат остидаги шахсларни қайта касбий тайёрлашнинг ҳуқуқий асосларини белгилаш.

4. профилактик назоратдагилар томонидан қайта жиноят содир этилиши хавфини аниқлаш ва йўл қўймаслик бўйича профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш тизимини жорий этиш.

5. профилактик назоратдагиларга психологик иш амалиётини кенг қўллаш, ушбу шахсларни шахсини унинг ижтимоий-психологик портретини тузган ҳолда ўрганиш.

6. профилактик назоратдагиларни ахлоқан тузатишда корхона, ташкилот, муассаса, жамоатчилик тузилмалари ва фуқаролар иштирокининг таъсирчан механизмларини яратиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир / Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек

2. Исмоилов И., Сатторов Ч. Рецидив жиноятчилик ва унинг олдини олиш муаммолари. ЁТ., 2000. Ё Б. 14-15.

3. Хужакулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари фаолияти мисолида): юрид. фан. фалс. докт. ... дисс. Ё Т., Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. ЁБ. 75.

4. Нарзиев Ш., Узакбергенова У. Профилактика инспекторининг ташкилотлар ва фуқаролар билан ўзаро ҳамкорлик йўналишлари //Science and innovation in the education system. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 5-8.

5. Нарзиев Ш. 3. Боскинчилик жиноятининг объектига оид айрим мулоҳазалар //imras. – 2023. – т. 6. – №. 7. – с. 589-594.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Нарзиев Ш., Олимжонов Ж. Қасддан одам ўлдириш жиноятининг тушунчаси //Иновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 13-18.
7. Нарзиев Ш. З. Профилактика инспекторларининг илгари судланган шахслар билан ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси чора-тадбирларини амалга ошириш фаолияти ҳақида айрим масалалар //zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – С. 159-162.